
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.07 (074)

DOI 10.5281/zenodo.10902266

АПРОБАЦИЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАНИТИДИНА ГИДРОХЛОРИДА НА ОСНОВЕ РЕАКЦИИ С НИТРОПРУССИДОМ НАТРИЯ НА ТАБЛЕТИРОВАННЫХ И ИНЪЕКЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ РАНИТИДИНА

APPROBATION OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF RANITIDINE HYDROCHLORIDE BASED ON THE REACTION WITH SODIUM NITROPRUSSIDE ON TABLET AND INJECTABLE DOSAGE FORMS OF RANITIDINE

ЛИГОСТАЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат фарм. наук, доцент,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор фарм. наук, профессор,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ИВАНОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,

доктор фарм. наук, профессор, заведующий кафедрой,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ЖЕРЕБЦОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА,

ст. преподаватель,

Новосибирский государственный медицинский университет.

ПАШКОВА ЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,

ст. преподаватель,

Новосибирский государственный медицинский университет.

LIGOSTAEV ALEXANDER VALERIEVICH,

candidate of pharmaceutical sciences, associate professor,

Novosibirsk State Medical University.

TERENTIEVA SVETLANA VLADIMIROVNA,

doctor of pharmaceutical sciences, professor,

Novosibirsk State Medical University.

IVANOVSKAYA ELENA ALEKSEEVNA,

doctor of pharmaceutical sciences, professor, head of the department,

Novosibirsk State Medical University.

ZHEREBTSOVA EVGENIA YURIEVNA,
senior lecturer,
Novosibirsk State Medical University.
PASHKOVA LESIA VLADIMIROVNA,
senior lecturer,
Novosibirsk State Medical University.

В данной статье приведены результаты испытаний ранее разработанной методики количественного спектрофотометрического определения ранитидина гидрохлорида на таблетированных и инъекционных лекарственных формах. В основу методики положена химическая реакция с натрия нитропруссидом. В работе использованы в качестве объектов исследования: субстанция ранитидина гидрохлорида N-[2-[[[5-[(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-1,1-этендиамин гидрохлорид, субстанция натрия нитропруссид ЧДА, 0,1 моль/л раствор калия гидроксида, 0,01 моль/л раствор хлористоводородной кислоты, 0,5% щелочной раствор натрия нитропруссид, «Ранитидин» в таблетках по 150 мг производства «Озон», Россия; «Ранитидин-АКОС» в таблетках по 150 мг производства ОАО «Синтез», Россия; «Зантак» раствор для инъекций производства «GlaxoSmithKline», Италия. В ходе проведенных исследований на модельных смесях, таблетках и инъекционных растворах были определены валидационные характеристики методики; коэффициент корреляции во всех случаях превысил 0,9; аналитическая область методики составила от 0,01 до 0,1%.

This article presents the results of tests of a previously developed method for the quantitative spectrophotometric determination of ranitidine hydrochloride in tablet and injectable dosage forms. The technique is based on a chemical reaction with sodium nitroprusside. The following research objects were used in the work: ranitidine hydrochloride substance N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1, 1-ethenediamine hydrochloride, sodium nitroprusside substance, analytical grade, 0.1 mol/l potassium hydroxide solution, 0.01 mol/l hydrochloric acid solution, 0.5% alkaline sodium nitroprusside solution, Ranitidine in 150 mg tablets produced by Ozone ", Russia; "Ranitidine-AKOS" in tablets of 150 mg produced by Sintez OJSC, Russia; "Zantac" solution for injection produced by "GlaxoSmithKline", Italy. In the course of studies conducted on model mixtures, tablets and injection solutions, the validation characteristics of the method were determined; the correlation coefficient in all cases exceeded 0.9; the analytical range of the method ranged from 0.01 to 0.1%.

Ключевые слова: ранитидина гидрохлорид, таблетки, раствор для инъекций, спектрофотометр СФ-56, натрия нитропруссид.

Key words: ranitidine hydrochloride, tablets, solution for injection, spectrophotometer SF-56, sodium nitroprusside.

Введение.
Для того чтобы аналитическая методика заняла достойное место в системе обеспечения качества, соответствовала своему назначению, гарантировала достоверные и точные результаты анализа, предусмотрена процедура валидации аналитических методик, которая состоит из элементов валидации всего процесса производства лекарственных средств [4].

Цель исследования.

Апробация методики количественного спектрофотометрического определения ранитидина гидрохлорида на основе получения продукта реакции с нитропруссидом натрия на таблетированных и инъекционных лекарственных формах.

Материалы и методы.

В соответствии с Регистром лекарственных средств ранитидин выпускают в виде лекарственных форм состава:

• Таблетки, покрытые пленочной оболочкой: ранитидина гидрохлорид 168 мг (эквивалентно 150 мг ранитидина), Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза 110 мг, кремния диоксид коллоидный – 1мг, коповидон – 18 мг, магния стеарат – 3мг. Оболочка пленочная: поливиниловый спирт – 4,552 мг, титана диоксид – 3,2 мг, тальк – 2 мг, лецитин соевый – 0,2 мг, камедь ксантановая – 0,048 мг, на одну таблетку массой 0,31 г.

• Раствор для инъекций (на одну ампулу – 2мл): ранитидина гидрохлорид – 58,0 мг (эквивалентно 50 мг ранитидина). Вспомогательные вещества: натрия хлорид, калия дигидрофосфат, натрия гидрофосфат безводный, вода для инъекций [6].

Для успешного перенесения методики на лекарственные формы изначально готовили модельные смеси из субстанций ранитидина гидрохлорида, микрокристаллической целлюлозы, кремния диоксида коллоидного, коповидона, магния стеарата, поливинилового спирта, титана диоксида, талька, лецитина соевого, камеди ксантановой, натрия хлорида, калия дигидрофосфата, натрия гидрофосфата безводного, приобретенных по каталогу Sigma-Aldrich.

Для приготовления 5 г модельной смеси таблеток ранитидина массу исходных компонентов смеси рассчитывали, исходя из процентного соотношения компонентов, приходящихся на таблетку ранитидина с содержанием действующего вещества 150 мг. Для этого на аналитических весах отвешивали: ранитидина гидрохлорида 2,711 г, микрокристаллической целлюлозы 1,771 г, кремния диоксида коллоидного – 0,016 г, коповидона – 0,292 г, магния стеарата – 0,049 г, поливинилового спирта – 0,074 г, титана диоксида – 0,05 г, талька – 0,033 г, лецитина соевого – 0,003 г, камеди ксантановой – 0,001 г.

Затем из приготовленной модельной смеси брали навеску с содержанием ранитидина 50 мг (0,104 г), помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили до метки 0,01 моль/л раствором хлористоводородной кислоты, тщательно перемешивая (0,2% раствор). Готовили растворы 0,04%, 0,05%, 0,06%, 0,07%, 0,08%, 0,09% ранитидина в соответствии с ранее разработанной методикой [1,5]. Далее анализировали спектрофотометрически при длине волны 423 нм, при этом установили, что компоненты модельной смеси не влияют на положение точки максимума поглощения, высоту и форму сигнала в сочетании с сохранением линейного характера зависимости значения оптической плотности раствора от концентрации ранитидина (Рис. 1, Табл. 1).

Рис. 1. Спектр поглощения продуктов реакции ранитидина гидрохлорида с натрия нитропруссидом в модельных смесях таблетированной лекарственной формы: 1 – 0,04% раствор ранитидина; 2 – 0,05% раствор ранитидина; 3 – 0,06% раствор ранитидина

Таблица 1. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца ранитидина и его оптической плотностью в модельной смеси таблетированной лекарственной формы

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,7156	$\bar{x} = 0,065; \bar{y} = 0,5201;$ $f = 5; b = -7,93; a = 1,0355667;$ $t [(P; f) \text{ при } P \equiv 95 \%] = 2,57;$ $\Delta b = 0,7071696; \Delta a = 0,0475261;$ $s_0^2 = 8,5505 \cdot 10^{-4};$ $r = 0,9961$ $s_x (\text{при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 2,86 \cdot 10^{-3}; \Delta x = 6,47 \cdot 10^{-3};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 9,96$
2	0,05	0,6302	
3	0,06	0,5601	
4	0,07	0,5001	
5	0,08	0,4102	
6	0,09	0,3045	
Σ	0,39	3,1207	

Исходя из статистических данных, коэффициент линейности составляет 0,9961, что свидетельствует о том, что предлагаемая методика линейно отражает изменения в концентрации определяемого вещества, что свидетельствует о ее специфичности (Рис. 2).

Рис. 2. График зависимости оптической плотности продукта реакции от концентрации ранитидина в модельной смеси таблетированной лекарственной формы

Для составления метрологической характеристики выполнили анализ 0,06% раствора ранитидина в десяти повторностях [2; 3]. Для этого каждый раствор наливали в кюветы, ко-

торые устанавливали в кюветное отделение и измеряли оптическую плотность в поточечном режиме при следующих параметрах измерения: длина волны – 423 нм, количество образцов – 3, количество точек – 1, спектральная ширина щели – 1 нм, измеряемая величина – оптическая плотность, тип включения лампы – соответственно диапазону, время измерения – 0,03 сек, количество повторов – 1. Полученные результаты статистически обработали (Табл. 2).

Таблица 2. Метрологические характеристики разработанной методики при анализе модельной смеси таблеток ранитидина) (f , число степеней свободы, 9, P , доверительная вероятность, 95%; $t(P; S)$, критерий Стьюдента, – 2,26)

Концентрация $C, \%$	Истинное значение, μ	Среднее выборки, \bar{x}	Дисперсия S^2	Стандартное отклонение, S	Полуширина доверительного интервала Δx	Относительная погрешность среднего результата, $\bar{\varepsilon}, \%$	Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, $t_{\text{выч}}$
0,06	0,06	$6,107 \cdot 10^{-2}$	$3,0632 \cdot 10^{-6}$	$1,75 \cdot 10^{-3}$	$1,251 \cdot 10^{-3}$	2,05	1,93

Исходя из рассчитанных параметров, погрешность методики составляет 2,05% при работе с концентрацией раствора 0,06%, и не превышает погрешность спектрофотометрического метода, коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, не превышает табличный, следовательно, предлагаемая методика не отягощена систематической ошибкой.

На основании полученных результатов количественного определения пришли к заключению, что аналитические сигналы не отличаются от сигналов, соответствующих стандартному образцу, то есть компоненты модельной смеси не мешают аналитическому сигналу исследуемого вещества, определяемому в модельной смеси.

Установленные параметры анализа дают возможность с достаточно высокой чувствительностью и экспрессностью определять содержание ранитидина в модельных растворах методом спектрофотометрии в видимой области, что в дальнейшем позволяет перенести разработанную методику на таблетированные лекарственные формы.

После апробации методики на модельной смеси таблеток, готовили модельную смесь инъекционного раствора «Зантак». Для приготовления 50 мл модельной смеси в мерную колбу вместимостью 50 мл помещали отвешенные на аналитических весах 1,45 г ранитидина гидрохлорида, 1,45 г натрия хлорида, 1,45 г натрия дигидрофосфата, 1,45 г натрия гидрофосфата безводного. Растворяли в небольшом количестве воды, доводили водой до метки. 2 мл модельного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили 0,01 моль/л раствором хлористоводородной кислоты до метки (0,2% раствор ранитидина).

Готовили растворы 0,04%, 0,05%, 0,06%, 0,07%, 0,08%, 0,09% ранитидина. Далее анализировали спектрофотометрически, при этом установили, что компоненты модельной смеси не влияют на положение точки максимума поглощения, на высоту, форму сигнала ранитидина в сочетании с сохранением линейного характера зависимости значения оптической плотности раствора от концентрации ранитидина (Рис. 3, Рис. 4, Табл. 3).

Рис. 3. Спектр поглощения продуктов реакции ранитидина гидрохлорида с натрия нитропруссидом в модельных смесях инъекционной лекарственной формы: 1 – 0,04% раствор ранитидина; 2 – 0,05% раствор ранитидина; 3 – 0,06% раствор ранитидина

Рис. 4. График зависимости оптической плотности продукта реакции от концентрации ранитидина в модельной смеси инъекционной лекарственной формы

Исходя из статистических данных, коэффициент линейности составляет 0,9969, что свидетельствует о сходимости и точности результатов, предлагаемая методика линейно отражает изменения в концентрации определяемого вещества, что свидетельствует о ее специфичности.

Таблица 3. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца ранитидина и его оптической плотностью в модельной смеси инъекционной лекарственной формы

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,7227	$\bar{x} = 0,065; \bar{y} = 0,5609333;$ $f = 5;$ $b = -6,421714; a = 0,9783448;$ $t [(P; f) \text{ при } P = 95 \%] = 2,57;$ $\Delta b = 0,5100851; \Delta a = 0,0342809;$ $s_0^2 = 4,45 \cdot 10^{-4}; r = 0,9969$ $s_x \text{ (при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 2,55 \cdot 10^{-3}; \Delta x = 5,77 \cdot 10^{-3};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 8,87$
2	0,05	0,6571	
3	0,06	0,6012	
4	0,07	0,5201	
5	0,08	0,4521	
6	0,09	0,4124	
Σ	0,39	3,3656	

Для составления метрологической характеристики выполнили анализ 0,06% раствора ранитидина в десяти повторностях при тех же параметрах и настройках прибора, что и для модельной смеси таблеток. Провели статистическую обработку полученных результатов (Табл. 4).

Таблица 4. Метрологические характеристики разработанной методики для модельной смеси инъекционного раствора ранитидина (f, число степеней свободы, 9; P, доверительная вероятность, 95%; t (P; S), критерий Стьюдента, – 2,26)

Концентрация С, %	Истинное значение, μ	Среднее выборки, \bar{x}	Дисперсия S^2	Стандартное отклонение, S	Полуширина доверительного интервала Δ x	Относительная погрешность среднего результата, ε, %	Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, t _{выч}
0,06	0,06	$6,0167 \cdot 10^{-2}$	$1,8 \cdot 10^{-7}$	$4,25 \cdot 10^{-4}$	$3,0389 \cdot 10^{-4}$	0,51	1,24

Исходя из рассчитанных параметров, погрешность методики составляет 0,51% при работе с концентрацией раствора 0,06%, и не превышает погрешность спектрофотометрического метода, коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, не превышает табличный, следовательно, предлагаемая методика не отягощена систематической ошибкой.

На основании полученных результатов количественного определения пришли к заключению, что аналитические сигналы не отличаются от сигналов, соответствующих стандартному образцу, что в дальнейшем позволяет перенести разработанную методику на инъекци-

онные лекарственные формы.

Рис. 5. Спектр поглощения продуктов реакции ранитидина 0,06% с натрия нитропруссидом в лекарственных формах: 1 – «Зантак» – раствор для инъекций 2 – Ранитидин – АКОС 3 – Ранитидин «Озон»

Таблица 5. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца ранитидина и его оптической плотностью в лекарственной форме (Ранитидин-АКОС)

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,7213	$\bar{x} = 0,065; \bar{y} = 0,562833;$ $f = 5;$ $b = -6,18343; a = 0,964756;$ $t [(P; f) \text{ при } P = 95 \%] = 2,57;$ $\Delta b = 0,496621; \Delta a = 0,033376;$ $S_0^2 = 4,22 \cdot 10^{-4}; r = 0,9969$ $S_x \text{ (при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 2,58 \cdot 10^{-3};$ $\Delta x = 5,83 \cdot 10^{-3};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 8,97$
2	0,05	0,6562	
3	0,06	0,5976	
4	0,07	0,5196	
5	0,08	0,4613	
6	0,09	0,421	
Σ	0,39	3,377	

Далее для испытания спектрофотометрической методики количественного определения ранитидина в анализе лекарственных форм заводского производства использовали: «Ранитидин» в таблетках по 150 мг производства «Озон», Россия; «Ранитидин-АКОС» в таблетках по 150 мг производства ОАО «Синтез», Россия и «Зантак» раствор для инъекций производства «GlaxoSmithKline», Италия.

Для исследования линейной зависимости растворов лекарственных препаратов готовили растворы 0,04%, 0,05%, 0,06%, 0,07%, 0,08%, 0,09% ранитидина в соответствии ранее описанной методикой и анализировали спектрофотометрически, при этом установили, что линейный характер зависимости значения оптической плотности раствора от концентрации ранитидина сохраняется (Рис. 5). Полученные результаты количественного определения статистически обработали с использованием оценки параметров линейной зависимости (Табл. 5, Табл. 6, Табл. 7).

Таблица 6. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца ранитидина и его оптической плотностью в лекарственной форме (Ранитидин «Озон»)

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,7001	$\bar{x} = 0,065; \bar{y} = 0,542033;$ $f = 5;$ $b = -6,23086; a = 0,947039;$ $t [(P; f) \text{ при } P = 95 \%] = 2,57;$ $\Delta b = 0,518861; \Delta a = 0,034871;$ $s_0^2 = 4,603 \cdot 10^{-4}; r = 0,9966$ $s_x \text{ (при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 2,67 \cdot 10^{-3}; \Delta x = 6,045 \cdot 10^{-3};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 9,3$
2	0,05	0,6452	
3	0,06	0,5546	
4	0,07	0,5123	
5	0,08	0,4512	
6	0,09	0,3888	
Σ	0,39	3,2522	

Исходя из статистических данных, представленных в таблицах 5-7, отметим, что коэффициент корреляции составляет не менее 0,99, что свидетельствует о сходимости результатов и наличии линейной зависимости между концентрацией определяемого вещества оптической плотностью полученного раствора.

Количественный спектрофотометрический анализ таблетированных и инъекционных форм ранитидина выполняли в соответствии со следующими методиками:

1. Методика приготовления 0,06% раствора лекарственного препарата «Ранитидин» в таблетках по 150 мг производства «Озон», Россия:

Около 0,1 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, взбалтывали с 0,01 моль/л раствором хлористоводородной кислоты, доводили тем же растворителем до метки.

2. Методика приготовления 0,06% раствора лекарственного препарата «Зантак» раствор для инъекций производства «GlaxoSmithKline», Италия:

2 мл инъекционного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, взбалтывали с 0,01 моль/л раствором хлористоводородной кислоты, доводили тем же растворителем до метки.

3. Методика приготовления 0,06% раствора лекарственного препарата «Ранитидин-АКОС» в таблетках по 150 мг производства «Синтез», Россия:

Около 0,092 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, взбалтывали с 0,01 моль/л раствором хлористоводородной кислоты, доводили тем же растворителем до метки.

Таблица 7. Расчет и статистическая оценка параметров линейной зависимости между концентрацией стандартного образца ранитидина и его оптической плотностью в лекарственной форме («Зантак» - раствор для инъекций)

№ п/п	Концентрация раствора стандартного образца ранитидина, С % (X)	Результаты определения оптической плотности раствора препарата D (Y)	Расчет основных статистических параметров
1	0,04	0,7214	$\bar{x} = 0,065; \bar{y} = 0,558517;$ $f = 5;$ $b = -6,49514; a = 0,980701;$ $t [(P; f) \text{ при } P = 95 \%] = 2,57;$ $\Delta b = 0,412566; \Delta a = 0,027727;$ $s_0^2 = 2,91 \cdot 10^{-4}; r = 0,998$ $S_x (\text{при } n_j = 1, y_j = \bar{y}) = 2,04 \cdot 10^{-3}; \Delta x = 4,61 \cdot 10^{-3};$ $\frac{\Delta x \cdot 100}{\bar{x}} = 7,09$
2	0,05	0,6541	
3	0,06	0,6012	
4	0,07	0,5131	
5	0,08	0,4612	
6	0,09	0,4001	
Σ	0,39	3,3511	

Затем отбирали по 3 мл полученных растворов помещали в пробирку, прибавляли 2 мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, 1 мл 0,1 моль/л раствора калия гидроксида, 1 мл 0,5% раствора натрия нитропруссид в 0,1 моль/л растворе калия гидроксида, нагревали на кипящей водяной бане в течение 5 минут, к охлажденным растворам прибавляли 3 мл 1 моль/л кислоты хлористоводородной, фильтровали через бумажный фильтр. Измеряли оптическую плотность полученных растворов при длине волны 423 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 9,99 мм.

Параллельно с измерением оптической плотности извлечений из трех лекарственных форм анализировали в тех же условиях 0,06% раствор рабочего стандартного образца (РСО) ранитидина в 0,01 моль/л растворе хлористоводородной кислоты, для приготовления которого 0,1350 г стандартного образца ранитидина гидрохлорида помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в небольшом количестве 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, доводили этим же растворителем до метки и 5 мл полученного раствора помещали в пробирку. Раствор рабочего стандартного образца ранитидина использовали свежеприготовленным.

Раствор сравнения готовили: к 9 мл воды очищенной добавляли 1 мл 0,5% раствора натрия нитропруссид, нагревали на кипящей водяной бане в течение 5 минут.

Выполнили статистическую обработку полученных результатов (Табл. 8, Табл. 9, Табл. 10).

Таблица 8. Метрологические характеристики методики анализа таблеток Ранитидин – АКОС (f, число степеней свободы, 9; P, доверительная вероятность, 95%; t (P; S), критерий Стьюдента, – 2,26)

Концентрация С, %	Истинное значение, μ	Среднее выборки, \bar{x}	Дисперсия S^2	Стандартное отклонение, S	Полуширина доверительного интервала Δx	Относительная погрешность среднего результата, $\bar{\epsilon}$, %	Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путём, $t_{\text{выч}}$
0,06	0,06	$5,861 \cdot 10^{-2}$	$4,413 \cdot 10^{-5}$	$7,003 \cdot 10^{-3}$	$5,006 \cdot 10^{-3}$	8,541	0,6268

Таблица 9. Метрологические характеристики методики анализа таблеток Ранитидин «Озон» (f, число степеней свободы, 9; P, доверительная вероятность, 95 %; t (P; S), критерий Стьюдента, – 2,26)

Концентрация С, %	Истинное значение, μ	Среднее выборки, \bar{x}	Дисперсия, S^2	Стандартное отклонение, S	Полуширина доверительного интервала Δx	Относительная погрешность среднего результата, $\bar{\epsilon}$, %	Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путём, $t_{\text{выч}}$
0,06	0,06	$5,584 \cdot 10^{-2}$	$6,259 \cdot 10^{-5}$	$7,911 \cdot 10^{-3}$	$5,654 \cdot 10^{-3}$	10,0	1,66

Таблица 10. Метрологические характеристики методики анализа раствора для инъекций «Зантак» (f, число степеней свободы, 9; P, доверительная вероятность, 95%; t (P;S), критерий Стьюдента, – 2,26)

Концентрация С, %	Истинное значение, μ	Среднее выборки, \bar{x}	Дисперсия S^2	Стандартное отклонение, S	Полуширина доверительного интервала Δx	Относительная погрешность среднего результата, $\bar{\epsilon}$, %	Коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путём, $t_{\text{выч}}$
0,06	0,06	$6,02 \cdot 10^{-2}$	$2,0737 \cdot 10^{-7}$	$4,55 \cdot 10^{-4}$	$3,252 \cdot 10^{-4}$	0,54	1,39

Полученные результаты статистической обработки свидетельствуют о том, что погрешность методики не превышает 10% при работе с концентрацией раствора 0,06%. Ввиду того, коэффициент Стьюдента, полученный расчетным путем, не превышает табличный, предлагаемая методика не отягощена систематической ошибкой.

На основании полученных результатов количественного определения пришли к выводу, что аналитические сигналы не отличаются от сигналов, соответствующих стандартному образцу и модельной смеси, то есть компоненты лекарственной формы не мешают аналити-

ческому сигналу исследуемого вещества, определяемому в готовой лекарственной форме.

Заключение.

Для валидации подобранных условий анализа были определены следующие характеристики методики:

1. Специфичность – основана на рассмотрении полученных с помощью разработанной методики данных анализа модельных смесей известного состава. Исследование показало, что компоненты модельной смеси не влияют на положение точки максимума поглощения, на высоту, форму сигнала ранитидина в сочетании с сохранением линейного характера зависимости значения оптической плотности раствора от концентрации ранитидина.

2. Аналитическая область – аналитическая область методики может быть установлена по диапазону экспериментальных данных, удовлетворяющих линейной модели (от 0,01 до 0,1%).

3. Линейность – была доказана наличием линейной зависимости между оптической плотностью и концентрацией ранитидина в анализируемой пробе. Коэффициент корреляции превысил во всех случаях 0,9.

4. Правильность – после проведения статистической обработки данных полученные значения лежат внутри доверительных интервалов соответствующих средних результатов анализов, полученных экспериментально по данной методике. Рассчитанный коэффициент Стьюдента меньше табличного, что говорит о том, что методика не отягощена систематической ошибкой – методика является правильной.

5. Сходимость – оценивали по независимым результатам, полученным в одинаковых условиях в одной лаборатории в пределах короткого промежутка времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернштейн В.Н. Нитропруссид натрия и его применение в аналитической химии / В.Н. Бернштейн, В.Г. Беликов // Успехи химии. 1961. Т.30. № 4. С. 532-449.
2. Блинникова А.А. Спектрофотометрия и фотоэлектроколориметрия в анализе лекарственных средств. Томск, 2005. 96 с.
3. Брутко Л.И., Гриценко С.В. Руководство по количественному анализу лекарственных препаратов. М.: Медицина, 2017. 255 с.
4. ОФС.1.1.0012 «Валидация аналитических методик». Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-1/validatsiya-analiticheskikh-metodik>.
5. ОФС.1.3.0002 «Титрованные растворы». Государственная фармакопея Российской Федерации XV издания. URL: <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/1/1-3/titrovannye-rastvory>.
6. Регистр лекарственных средств России РЛС. Энциклопедия лекарств. URL: <http://www.rls-net.ru>.

© Лигостаев А.В., Терентьева С.В., Ивановская Е.А.,
Жеребцова Е.Ю., Пашкова Л.В., 2024.